

UNIVERSIDAD DE SANTANDER

FACULTAD DE CIENCIAS NATURALES, EXACTAS Y AGROPECUARIAS

PROGRAMA DE MICROBIOLOGÍA INDUSTRIAL

TALLER 1

ALEJANDRA AGUDELO MORENO

01220331008

**FRANCISCO JAVIER LEÓN
PROYECTO I**

28 de febrero del 2025

Bucaramanga, Santander

Taller #1: Herramientas para la búsqueda de información en bases de datos SCOPUS

Tema de mi proyecto de grado: *Establecer un consorcio bacteriano, con potencial para la biodegradación de materia orgánica y remoción de metales pesados en aguas residuales industriales.*

Objetivo general:

- Establecer a nivel in vitro mediante compatibilidad y sinergismo un consorcio bacteriano con potencial para la remoción de materia orgánica en aguas residuales.

Palabras claves:

- *Bacterial consortia*
- *Biodegradation*
- *Wastewater treatment*
- *Organic matter degradation*
- *Microbial communities*

• Operadores booleanos - Ecuaciones de búsqueda:

1. *("bacterial consortia" AND "biodegradation" AND "wastewater treatment")*
2. *("microbial consortia" OR "bacterial community") AND "organic matter degradation" AND "wastewater"*
3. *("biodegradation" OR "microbial degradation") AND "organic pollutants" AND "wastewater treatment"*
4. *"bacterial consortia" AND "biodegradation" AND ("sewage" OR "wastewater")*
5. *("microbial consortium" OR "synthetic microbial communities") AND ("wastewater" OR "organic matter") AND "biodegradation"*
6. *("biodegradation" AND ("microbial metabolism" OR "bacterial activity") AND "wastewater contaminants")*
7. *("bacterial consortia" AND ("heavy metals" OR "organic pollutants") AND ("wastewater treatment" OR "bioremediation"))*
8. ***("microbial diversity" OR "bacterial consortia") AND "wastewater treatment" AND "organic matter removal"***
9. *("biodegradation" AND "synthetic microbial communities" AND "wastewater purification")*
10. *("bacterial degradation" AND ("activated sludge" OR "anaerobic digestion") AND "organic matter")*

Tabla 1. Operadores booleanos (ecuaciones de búsqueda) implementados para la búsqueda de artículos en Scopus

ECUACIONES	NÚMERO DE ARTÍCULOS
<i>(bacterial AND consortia AND biodegradation AND wastewater AND treatment)</i>	516
<i>(microbial consortia AND bacterial AND microbial AND communities AND organic matter degradation)</i>	51
<i>(("biodegradation" OR "microbial degradation") AND organic pollutants AND wastewater treatment)</i>	4,079
<i>(bacterial consortia AND biodegradation AND ("sewage" OR "wastewater"))</i>	836
<i>(("microbial consortium" OR "synthetic microbial communities") AND ("wastewater" OR "organic matter") AND biodegradation)</i>	744
<i>(biodegradation AND ("microbial AND metabolism" OR bacterial AND activity))</i>	13,684
<i>(bacterial consortia AND ("heavy metals" OR "organic pollutants") AND ("wastewater treatment" OR "bioremediation"))</i>	421
<i>(("microbial diversity" OR "bacterial consortia") AND wastewater AND treatment AND organic AND matter AND removal)</i>	249
<i>(biodegradation AND synthetic AND microbial AND communities AND wastewater AND purification)</i>	51
<i>(bacterial degradation AND ("activated sludge" OR "anaerobic digestion") AND organic matter)</i>	216

- Para trabajar en bibliometrix, se seleccionó el operador booleano número 8 ya que abarca los aspectos más relevantes sobre el trabajo de grado, esta ecuación de búsqueda permitió encontrar 249 artículos relacionados con la temática de interés en Scopus.